

IV CONGRESO

**INTERNACIONAL
SOCIEDAD
CIENTÍFICA
ESPAÑOLA
PSICOLOGÍA SOCIAL**

CERTIFICA que:

Gómez-Vargas, Marta , León-Rubio, José María, Cantero-Sánchez, Francisco Javier han presentado la comunicación oral titulada: **Decisiones sobre la salud basadas en el impulso afectivo en condiciones de incertidumbre.**

en el marco del

IV Congreso Internacional de la SCEPS y XV Congreso Nacional de Psicología Social,
celebrado On Line los días 1, 2 y 3 de octubre de 2020.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JMS', is centered below the text.

Dr. José Manuel Sabucedo
Presidente de la SCEPS